

ART STUDIES

КОМПЛЕКСНЫЕ ГОЛОСОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ БУДУЩИХ АКТЕРОВ МУЗЫКАЛЬНОГО ТЕАТРА

Хожамбердиев О.К.

*доцент кафедры «Сценическая речь»
Казахской Национальной академии искусств им. Тимирбека Жургенова,
г. Алматы, Казахстан*

COMPREHENSIVE VOCAL EXERCISES IN TRAINING FUTURE MUSICAL THEATER ACTORS

Khozhamberdiev O.

*Associate Professor of the Department
of "Stage Speech" Kazakh National Academy of Arts. Temirbek Zhurgenov,
Almaty, Kazakhstan.*

АННОТАЦИЯ

В этой статье рассматривается место и значение предмета сценической речи в обучении будущих профессиональных актеров. Кроме того, были предложены необходимые комплексные голосовые упражнения.

ABSTRACT

This article discusses the place and significance of stage speech in the training of future professional actors. In addition, it provides necessary comprehensive voice exercises.

Ключевые слова: Театр, актер, сценическая речь, комплексные голосовые упражнения.

Keywords: Theater, actor, stage speech, and comprehensive voice exercises.

Воспитание голоса будущих актеров – главная задача педагогов сценической речи. Во всех этапах обучения студенты получают навыки владения своими голосами. Особенно первый год обучения имеет огромное значение, так как именно на этом этапе обучения студенты получают основной объем информации по предмету, приходит осознание достоинств, недостатков и индивидуальных особенностей того или иного голоса. Цель предмета сценической речи в работе над всеми этапами (дикция, орфоэпия, дыхания, голос и речь) – проявить индивидуальные особенности звучания каждого студента, помочь в осознании им своих недостатков, выявить достоинства голоса.

Когда-то К.С.Станиславский говорил актерам - «У вас есть выразительный аппарат. Необходимо совершенствовать его и беречь. На расстроенном фальшивом инструменте нельзя играть Бетховена. И ваш инструмент должен быть отлично настроен, чтобы выразить все тонкости ваших переживаний. Узнайте у преподавателя, какие мышцы вам следует развивать, чего вам не хватает. Что значит овладеть телом. Мало знать, как ставить ногу при походке – нужно довести себя до того, чтобы жить, ходить, разговаривать, а внутренний инспектор контролировал бы все ваши движения. Этот инспектор следит, помимо вашей воли, за правильностью вашего внешнего поведения» [1.28,29]. Так выявляется важная закономерность уровневой организации наших действий не только в жизни, но и на сцене: актуально сознаваться должен лишь самый высокий верхний уровень действий, а остальные должны быть более или менее автоматизиро-

ваны – на фоновом уровне, и чем ниже такой фоновый уровень, тем большая должна быть автоматизация действий.

Таким образом, это автоматизация - благо, так как чем больше она проявляется на низших уровнях, тем больше сил, внимания остается на выполнение действий высшего уровня, направленных на достижение главной цели. Чем выше уровень профессиональной квалификации человека, тем меньше непроизводительных усилий он расходует.

В книге Г.Кристи и О.Соболевской - «Станиславский – реформатор оперного искусства» сказано: «...клапаны дешевого инструмента плохой фабрики, мои губы недостаточно плотно сжимаются. Они пропускают воздух. Они отскакивают, у них плохая шлифовка. Благодаря этому согласные не получают необходимой четкости и чистоты. Моя артикуляция губ плохо развита и так далека от виртуозности, что она не допускает даже ускоренной речи. Слоги и слова размываются, обваливаются и сползают в рыхлый грунт берега, отчего происходят постоянные разливы гласных, в которых вязнет язык» [2.41]. Это – действительно так. Чтобы точно выполнить интересную творческую задачу, необходим профессионал, у которого вопрос технологии не является верхним уровнем организации его действий, а находится на фоновом уровне и хорошо автоматизирован. Имея теоретическую и научно-практическую базу, театральная педагогика не останавливает свой поиск на нахождении оптимального ответа на такой сложный вопрос, как воспитание актера современного музыкального театра. Музыкальный театр качественно

стал другим, изменилась репертуарная политика театра, его эстетика, возрастной ценз его зрителей. Профессиональная подготовка музыкального актера также претерпела качественные изменения. В условиях коммерциализации творческого процесса и его конечного продукта, в условиях жесткой конкуренции выпускник театрального вуза или колледжа должен быть «во всеоружии». Актер «синтетического» театра - вот реальность сегодняшнего дня.

Важной составной частью единого процесса воспитания актера «синтетического» театра является сценическая речь. Необходимо подчеркнуть, что сценическая речь не рассматривается в отрыве от других главных дисциплин - мастерства актера, танца и сценического движения. Все должно быть в комплексе. Приход в музыкальный театр К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко ознаменовал новый этап в развитии музыкального театра. «Наши вкусы требуют теперь, чтобы опера была содержательна не только в музыкальном, но и в драматическом смысле. Мы требуем умного и интересного либретто. Мы уже не довольствуемся только большими голосами. Даже красивые голоса и умение пользоваться ими не доставляет нам полного эстетического наслаждения, если при этом нет хорошей игры», - говорил своим ученикам Вл.И. Немирович - Данченко [3.349]. Многим известна история создания спектакля или работа студентов над отрывками, в которых вокал и речь находятся в органической взаимосвязи и где, следовательно, актер в равной степени должен был владеть этими слагаемыми мастерства.

В театре «Комише опера» в 1948 году В.Фельзенштейн поставил оперу в оригинале. «Как известно, речитативы в таком виде, в каком они теперь поются на всех оперных сценах, были включены в партитуру лишь после смерти Бизе. Либретто, к которому Бизе написал музыку, представляет собой прозаический текст с вставными вокальными номерами. Я раздобыл эту партитуру. Она не исполнялась лишь по одной причине: оперные певцы не могут или не хотят говорить. Но успех оперы показал, что оригинал Бизе жизнеспособен» [4.22,164], - утверждал режиссер.

Хочется отметить, что все же существует среди певцов и педагогов-вокалистов точка зрения, утверждающая отрицательное влияние речевого голоса на певческий. Такое убеждение основывается на следующих взглядах:

- в речевом выражении пение отрицательно влияет на разговорную речь, придавая ей излишнюю напевность, приобретающую иногда и носовой оттенок; в вокальном выражении речь нарушает свойственное вокалу кантиленное звучание;

- в пении требуется особая организация всех резонаторных систем, обеспечивающая большую силу, звонкость и полетность голоса;

- в пении необходима необычайно развитая внутренняя чувствительность (вокальный слух) и особый режим дыхательной функции (певческая опера). Для речи эти условия не являются обязательными;

- речевой голос развивается на базе среднего регистра, в музыкальном же голосе развивается певческий регистр, установленный для данного певца. При этом опора идет на гласные, на их долгое звучание и интенсивность.

В речи так же, как и в пении, профессиональное умение пользоваться сознательно вдохом и выдохом является самым трудным и решающим. Функции дыхания одни и те же при пении и речи. Русский композитор и педагог М.И. Глинка свой метод постановки голоса назвал «концентрическим», то есть таким, который предполагает начинать постановку голоса с его центра, с его натуральных нот (тех нот, которые свойственны разговорной речи), постепенно развивая от этого голосового центра все остальные ноты диапазона [5.32].

Все выше сказанное говорит о том, что пение и речь принципиально не противопоказаны друг другу. Расхождения во взглядах можно отнести к различию исполнительской культуры, к педагогической манере, к выбору тех или иных тренировочных средств, но не к научно обоснованному принципу. Хотя нельзя не отметить и некоторых специфических особенностей, свойственных вокалу и речи в различной степени. В.П. Морозов говорит: «Рентгеновским методом установлено, что если в речевом произношении объем и форма ротоглоточного резонатора при произнесении различных гласных меняется в очень широких пределах, то в пении пределы этих изменений сужаются, то есть различия как бы сглаживаются.

Артикуляция в процессе пения осуществляется в основном за счет мягких тканей надгортанного пространства (зева, мягкого неба, глотки, носоглотки); передняя часть полости рта почти пассивна.

Во время речи артикуляция осуществляется в основном за счет передней части ротоглоточной полости при относительном покое ее глубинной части (зева, мягкого неба, глотки).

В речевом потоке гласный звук скользит по звуковой шкале так быстро, что ни на одном звуке не успевает образоваться вибрация, характерная для певческого голоса. Это отсутствие вибраций, в частности, и придает речевому голосу другой тембр, чем у голоса вокального. За речевым голосом красивого тембра иногда скрывается плохой певческий и наоборот» [6.152].

Чтобы сделать голос поющего артиста красивым и слышимым в зале на 1000-1500 мест, он должен быть мощным, но это не должен быть крик; он должен быть полетным и в то же время объемным, тембрально наполненным. Те, кто отстаивает необходимость мощного голоса, в полемическом задоре доходит до преувеличений, говоря, что голос должен достигать 120 децибел, что соответствует мощности рева двигателя взлетающего реактивного самолета. Хотя есть и некоторые доказательства этого феномена. «Микрофонные» певцы имеют силу звука всего 80-90 дБ, но зато некоторые сверхмощные голоса оперных певцов развивают звук невероятной силы - более 120 дБ. Такой голос, по - ви-

димому, был и у знаменитого Таманью», [7.34] - пишет в своей книге «Тайны вокальной речи» В.П.Морозов, в главе «Децибелы - это удобно» очень интересные данные измерений силы звука, начиная от шума ракетного двигателя и сирен и кончая тиканьем ручных часов.

Поющий актер, осваивающий технику регулировки певческого выдоха, должен помнить, что петь «на выдохе» нельзя, нужно «опираться» дыхание, но не «запирая» его; в голосе не должно быть носового призвука, но звук должен быть в носу, должен быть не далеким, а близким, должен «сочиться из глаз»; нужно «пить звук и упираться им в зубы». При этом поющий актер должен уметь танцевать, владеть отточенной свободной пластикой, жестом, гибкостью и многообразием речевых интонаций. У многих из будущих актеров наблюдаются не очень сильная голосовая природа, хронические заболевания носоглотки, бронхов, легких, множественные анатомические дефекты, к тому же, отсутствие сознательного и бережного отношения к своему психофизическому аппарату, пренебрежение к речеголосовой гигиене. Это выражается, в частности, и в пристрастии к курению, чего раньше не наблюдалось. В связи с этим процесс борьбы с органическими и функциональными недостатками может затянуться на долгие «годы-семестры». Важно ускорить этот процесс, приучить студента - будущего актера самостоятельно справляться со своим болезненным состоянием и вооружить его теоретическими и практическими знаниями для победы в этом сложном поединке.

Известные театральные педагоги И.П.Козлянинова и Э.М.Чарели в своей книге «Тайны нашего голоса» предложили интересный и очень полезный для будущих актеров комплекс психофизических упражнений, предварительно модифицировав их. Они построены на принципах: китайской системы «до - ин», цель которой - активизация физиологических процессов в организме, повышение жизненного тонуса, профилактика расстройств голосового аппарата;

«Упражнение 1

После пробуждения, лежа в постели, проведите массаж ушных раковин.

Большие пальцы завести за уши, гладить уши сверху вниз так, чтобы указательный палец двигался по ушным раковинам равномерно, тело ослабить, глаза закрыть. *Повторить 30 раз.*

Цель упражнения: усиление циркуляции крови в височной области, профилактика поражения слухового нерва.

Упражнение 2

Лежа в постели, указательным пальцем потрите под носом и у крыльев носа - 20 раз; откройте и закройте рот - 20 раз.

Цель: способствовать нормализации носового дыхания.

Упражнение 3

Ладонь левой руки положить на лоб, на нее - правую руку; произвести движение по лобной части лица вправо- влево - 20 раз.

Цель: улучшение циркуляции крови.

Упражнение 4

Тыльной стороной больших пальцев массируйте глазные яблоки - по 15 раз.

Цель: профилактика заболеваний глаз, улучшения зрения, релаксация.

Упражнение 5

Массируйте ладонями щитовидную железу (от подбородка до грудины)- 30 раз.

Цель: нормализация обменных процессов, улучшение звучания голоса.

Упражнение 6

Лежа на спине, поочередно сгибайте ноги в коленных суставах, подтягивая их к груди.

Цель: улучшение работы всех внутренних органов, нормализация фонационного дыхания, подвижность диафрагмы.

Упражнение 7

Сидя на кровати, опустите ноги на пол, левую ногу положите на правую, ладонью правой руки массируйте выемку правой стопы, потом - левой - 20 раз.

Цель: подготовка стоп к ходьбе, снятие болей в суставах, в позвоночнике.

Упражнение 8

Продолжая сидеть, сделайте замок из пальцев, положите их на затылок и массируйте в обе стороны 15 раз.

Цель: нормализация кровообращения в шейном отделе позвоночника.

Упражнение 9

Продолжая сидеть, ладони положить на уши и плотно прижать. Кончиками пальцев обеих рук поочередно ударять по затылку - 30 раз.

Цель: профилактика глухоты и заболеваний шейного отдела позвоночника.»[8.234,235].

Авторы книги предлагают также комплекс упражнений вьетнамской системы «Зыонгшинь». Она служит для поддержания здоровья и достижения долголетия путем самостоятельных занятий. Система укрепляет дыхательный аппарат и очень полезна людям «речевых профессий»;

«Упражнение 1

Лечь на спину, выпрямиться, сделать максимальный вдох. Задержать дыхание и покачать спиной в стороны. 2-6 раз. Выдохнуть, сокращая брюшные мышцы.

Цель: профилактика заболеваний позвоночника, укрепление брюшных мышц, профилактика заболеваний верхних дыхательных путей.

Упражнение 2

Лечь на спину, опереться на пятки и верхнюю часть спины. Прогнуться кверху, приподняв поясницу, таз и ноги, сделать максимальный вдох. Задержать дыхание и покачать спиной в стороны 2-6 раз. Выдохнуть, сокращая брюшные мышцы.

Цель: профилактика заболеваний органов брюшной полости, пояснично-крестцового радикулита, профилактика гриппа.

Упражнение 3

Лечь на спину, опереться на затылок и пятки, приподнять корпус, выгнув его, сделать максимальный вдох. Задержать дыхание и покачать спиной в

стороны 2-6 раз. Выдохнуть, сокращая брюшные мышцы.

Цель: профилактика заболеваний позвоночника, выпрямление сутулости, торможение склеротических процессов.

Упражнение 4

Лечь на спину, ноги-вместе, руки положить под ягодицы, ступни подтянуть к себе, согнутые в коленях. Сделать максимальный вдох и, задержав дыхание несколько раз, опустить колени в стороны. Выдохнуть, сокращая брюшные мышцы.

Цель: профилактика заболеваний внутренних органов-печени, селезенки, желудка, кишечника.

Упражнение 5

Лечь на спину, ноги выпрямлены. Поднять ноги вверх. Сделать максимальный вдох и, задержав дыхание, покачать ногами в стороны 2-4 раза. Выдохнуть, сокращая брюшные мышцы.

Цель: профилактика заболеваний внутренних органов, укрепление боковых мышц туловища, повышение артериального кровяного давления.

Упражнение 6

Лечь на спину, ноги подтянуть к себе, чтобы ступни касались ягодиц. Сделать энергичный вдох и, задержав дыхание, несколько раз развести в стороны бедра. Выдохнуть, сокращая брюшные мышцы.

Цель: профилактика и излечение заболеваний внутренних органов, а так же профилактика заболеваний голосового аппарата.

Упражнение 7

Сесть, вытянув руки вперед, завести руки за спину и энергично растереть ладонями мышцы спины вверх-вниз 10 раз.

Цель: профилактика заболеваний позвоночника, подготовка голосового аппарата к грудному резонированию.

Упражнение 8

Сесть, вытянув ноги вперед, слегка согнув их в коленных суставах, взявшись руками за стопы. В этом положении сделать максимальный вдох и, выдыхая, энергично разогнуть ноги в коленных суставах 2-6 раз.

Цель: нормализация работы фонационного дыхания, поясничной области диафрагмы (дышать спиной).

Упражнение 9

Встать прямо и развести руки вперед в стороны. На выдохе сделать приседание (как можно ниже), одновременно опуская руки на вдохе, вернуться в исходное положение 10 раз.

Цель: упражнение снимает нервное напряжение, рекомендуется перед выступлением, при головкружениях и нервозах.

Упражнение 10

Сесть, вытянув ноги вперед, сделать максимальный вдох и, задержав дыхание, развести несколько раз прямые руки в стороны. Выдохнуть, сокращая мышцы брюшного пресса.

Цель: упражнение развивает мышцы грудного клетки, способствует развитию фонационного дыхания.

Упражнение 11

Лечь на живот, ноги выпрямлены, руки вытянуты вдоль тела. Сделать максимальный вдох, прогнув спину, поднимая голову и отводя руки назад, задержать дыхание и несколько раз расслабиться, прижав туловище к опоре, сделать выдох.

Цель: упражнение активизирует весь мышечный аппарат позвоночника, является профилактическим средством против гриппа.

Упражнение 12

Плотно прижать стопы подошвами друг к другу и произвести ими 10-20 массирующих движений.

Сделать вдох и, задержав дыхание, сделать 4-5 приседаний, выдохнуть, сокращая мышцы брюшного пресса.

Сделать вдох и, задержав дыхание, сделать 4-5 наклонов вперед, выдохнуть, сокращая мышцы брюшного пресса.

Сделать вдох и, задержав дыхание, сделать круговое движение туловищем, выдохнуть, сокращая мышцы брюшного пресса.» [9.236,237, 238].

Во всем, что артист делает на сцене – молчит, поет, говорит и т.д. – в любом из этих моментов существует целесообразное, свое напряжение. Пение – это ведь и физическое напряжение. Поэтому студент должен обращать внимание на то, чтобы в момент творчества мышцы, не участвующие в физическом процессе звукоизвлечения, были бы свободны, расслаблены.

Литература

1. Станиславский К.С. Сбор соч.: В 8 т. М.,1955. Т.3., 503 с.
2. Кристи Г., Соболевская О. Станиславский – реформатор оперного искусства. М.,1983., 384 с.
3. Марков П.А. Режиссура Вл.И. Немировича-Данченко в музыкальном театре. М.,1960., 411 с.
4. Фельзенштейн В. О музыкальном театре. М.,1984., 408 с.
5. Машевский Г.П. Вокально- исполнительские и педагогические принципы А.С. Даргомыжского. Л., 1976., 64 с.
6. Морозов В.П. Тайны вокальной речи.Л.,1967., 204 с.
7. Там же.
8. Козлянинова И.П., Чарели Э.М. Тайны нашего голоса. Екатеринбург, 1992., 320 с.
9. Там же.